

CRIMES AMBIENTAIS: RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO GARIMPEIRO ILEGAL PARA PROTEÇÃO DO BEM JURÍDICO AMAZÔNICO

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 16/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11203489

Caio Da Silva De Paula Rodrigues

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a legislação que rege o meio ambiente, no que se refere a degradação do bem jurídico, tendo como autor o garimpeiro ilegal. Os objetivos específicos consistem em: Verificar a metodologia para uma melhor identificação do garimpeiro que comete os crimes ambientais; Classificar a legislação, conforme a constituição de 1988, partindo das Leis 6.938/81 e 9.605/98, pontuando as características fundamentais que resguardam juridicamente a permanência do ecossistema, fauna e flora no Brasil e norteia a cautela que a pessoa jurídica deve ter em relação ao dano ambiental que suas atividades podem provocar; Pontuar os crimes que o garimpo ilegal comete quando há sensibilidade da aplicabilidade da lei. O garimpo ilegal vem a cada passo se estruturando, e com ele inúmeros problemas ao ecossistema equilibrado; poluição de rios, contaminação do solo, desmatamento, conturbação da fauna e flora e afins. Diante da realidade,

abre-se um questionamento: as leis do nosso ordenamento jurídico, são eficazes para responsabilizar os garimpeiros que atentem contra o bem jurídico amazônico? Realizar uma extensa revisão da literatura acadêmica, livros, artigos científicos e relatórios técnicos relacionados as consequências jurídicas da paternidade socioafetiva. Essa revisão permitirá obter um panorama amplo sobre o tema, suas causas, fatores de risco, políticas públicas, práticas recomendadas e lacunas existentes. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo, servir de parâmetro para a sociedade e principalmente para a esfera legislativa, por demonstrar como está sendo a aplicação das normas a fim de identificar possíveis falhas e vícios, tanto em processos judiciais quanto na criação da própria lei.

Palavras-chave: Crimes ambientais, responsabilização penal, garimpeiro ilegal, proteção, bem jurídico, Amazônia.

ABSTRACT

The present research aims to analyze the legislation that governs the environment, with regard to the degradation of legal assets, with the illegal miner as the author. The specific objectives consist of: Verifying the methodology for better identification of the miners who commit environmental crimes; Classify the legislation, according to the 1988 constitution, starting from Laws 6,938/81 and 9,605/98, highlighting the fundamental characteristics that legally protect the permanence of the ecosystem, fauna and flora in Brazil and guide the caution that the legal entity must take in relation the environmental damage that its activities can cause; Point out the crimes that illegal mining commits when there is sensitivity to the applicability of the law. Illegal mining is taking shape at every step, and with it countless problems for the balanced ecosystem; river pollution, soil contamination, deforestation, disturbance of fauna and flora and the like. Faced with reality, a question arises: are the laws of our legal system effective in holding miners responsible for violating the Amazon's legal interests? Carry out an extensive review of academic

literature, books, scientific articles and technical reports related to the legal consequences of socio-affective paternity. This review will provide a broad overview of the topic, its causes, risk factors, public policies, recommended practices and existing gaps. Therefore, the present study aims to serve as a parameter for society and mainly for the legislative sphere, by demonstrating how the standards are being applied in order to identify possible failures and defects, both in judicial processes and in the creation of the law itself. law.

Keywords: Environmental crimes, criminal liability, illegal miners, protection, legal interest, Amazon.

INTRODUÇÃO

A temática dos crimes ambientais, especialmente no contexto da Amazônia, é de extrema relevância e urgência, dada a importância vital desse bioma para o equilíbrio ambiental global. A atividade ilegal de garimpo na Amazônia tem causado danos significativos ao meio ambiente, incluindo desmatamento, poluição de rios, destruição de habitats naturais e perda de biodiversidade. Nesse contexto, a responsabilização penal dos garimpeiros ilegais torna-se fundamental para proteger o bem jurídico amazônico e garantir a preservação desse ecossistema crucial.

A Amazônia desempenha um papel vital na regulação do clima global, na manutenção da biodiversidade e na oferta de serviços ecossistêmicos essenciais para a vida no planeta. No entanto, o avanço do garimpo ilegal tem causado danos irreparáveis a essa região, ameaçando não apenas o ambiente, mas também as comunidades indígenas e tradicionais que dependem dos recursos naturais da Amazônia para sua subsistência.

A responsabilização penal dos garimpeiros ilegais é uma medida crucial para dissuadir essa prática prejudicial e proteger a Amazônia. Isso envolve não apenas a aplicação de penas proporcionais aos crimes ambientais cometidos, mas também a adoção de medidas preventivas, como

fiscalização eficaz, monitoramento por satélite e fortalecimento das instituições responsáveis pela proteção ambiental.

Além disso, é importante considerar os aspectos socioeconômicos que muitas vezes estão por trás do garimpo ilegal, como a pobreza e a falta de alternativas de subsistência para as comunidades locais. Políticas de desenvolvimento sustentável e inclusivo podem ajudar a abordar essas questões subjacentes, oferecendo oportunidades econômicas que não dependam da destruição do meio ambiente.

Sendo assim, a responsabilização penal dos garimpeiros ilegais é essencial para proteger o bem jurídico amazônico e garantir a preservação desse ecossistema vital para o planeta. No entanto, essa abordagem deve ser complementada por medidas preventivas e políticas de desenvolvimento sustentável que abordem as causas subjacentes do garimpo ilegal.

Por isso, a presente pesquisa mostra-se relevante à medida que a preocupação com o Meio Ambiente está sendo palco de extensas discussões no meio acadêmico, político, e social, estendendo a discussão em todas as camadas da realidade social.

Objetivamente, torna-se pertinente a elaboração deste projeto de ordem social, pois pode auxiliar na conscientização dos indivíduos no comprometimento para com as proteções necessárias, visualizando uma conscientização coletiva. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo, servir de parâmetro para a sociedade e principalmente para a esfera legislativa, por demonstrar como está sendo a aplicação das normas a fim de identificar possíveis falhas e vícios, tanto em processos judiciais quanto na criação da própria lei.

Partindo-se desses pressupostos, estruturou-se a seguinte problemática: as leis do nosso ordenamento jurídico, são eficazes para responsabilizar os garimpeiros que atentem contra o bem jurídico amazônico?

A hipótese de trabalho considera a fiscalização efetiva do poder legislativo para combater os crimes ambientais, de maneira à assegurar a proteção do meio ambiente.

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a legislação que rege o meio ambiente, no que se refere a degradação do bem jurídico, tendo como autor o garimpeiro ilegal. Os objetivos específicos consistem em: Verificar a metodologia para uma melhor identificação do garimpeiro que comete os crimes ambientais; Classificar a legislação, conforme a constituição de 1988, partindo das Leis 6.938/81 e 9.605/98, pontuando as características fundamentais que resguardam juridicamente a permanência do ecossistema, fauna e flora no Brasil e norteia a cautela que a pessoa jurídica deve ter em relação ao dano ambiental que suas atividades podem provocar; Pontuar os crimes que o garimpo ilegal comete quando há sensibilidade da aplicabilidade da lei.

Na referida pesquisa utilizou-se uma metodologia exploratória e descritiva, quanto aos fins, bibliográfica, quanto aos meios, sendo catalogada uma grande quantidade de informações disponíveis sobre o tema, utilizando para isto um enfoque qualitativo.

Assim, este estudo foi estruturado conforme descrito abaixo, fazendo parte dele também a introdução e a conclusão. Na Seção 1, discorre-se sobre os aspectos histórico-conceituais e características da auditoria; a Seção 2 apresenta o percurso metodológico, enquanto a Seção 3 traz a apresentação e análise dos resultados.

1. DO IMPACTO AMBIENTAL

Ao abordar o impacto ambiental, é fundamental começar destacando o artigo 225 da Constituição Federal da República, que estipula como dever tanto do Poder Público quanto da coletividade a preservação do meio ambiente. Quanto à incumbência do Poder Público de proteger o meio ambiente, podemos extrair ensinamentos de Trennepohl (2020, p. 98):

O Estado tem um papel crucial na proteção ambiental, conforme destacado em decisões judiciais como as do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Tais decisões ressaltam que cabe ao Poder Público, inclusive ao Poder Judiciário, zelar pela correção de danos ambientais e garantir o cumprimento das normas ambientais. Além disso, afirmam que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, cabendo ao Estado e à coletividade a responsabilidade de preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Esses princípios estão consagrados no artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece o dever de proteger o meio ambiente como essencial à qualidade de vida (Trennepohl, 2020).

Portanto, é importante destacar que o estado tem que assumir o papel de protetor, não somente, de direito e garantias do ser humano, mas também do meio ambiente.

1.1 Políticas públicas de impacto ambiental

É amplamente aceito no conhecimento popular que a perda de florestas ocorre por várias razões, incluindo queimadas, desmatamento para a agricultura e pecuária, bem como fenômenos naturais, que contribuem em uma porcentagem menor para esse problema. Para Vasques; Gonçalves (2010) discute sobre o desmatamento, alude que:

No Brasil, a questão do desmatamento ilegal representa um desafio significativo e crescente. Isso

levou o país a ser classificado em 2005 pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação como líder global em desmatamento de florestas tropicais.

O desafio torna-se ainda mais evidente ao analisarmos os impactos do desmatamento ilegal na Floresta Amazônica. Apesar dos esforços realizados pelo Brasil para combater a destruição da Amazônia, nos últimos dez anos, a região perdeu em média 17.600 km² de florestas naturais anualmente, conforme dados do Prodes. Essa área é comparável ao tamanho de Taiwan e é ligeiramente maior que o Havaí, ou mais da metade da Holanda. No contexto nacional, equivale aproximadamente ao tamanho do estado de Sergipe ou três vezes a área do Distrito Federal (Vasques; Gonçalves, 2010, p. 4).

Da mesma forma, Arraes et al. (2012, p. 121) destacam que, de acordo com as projeções do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o desmatamento na Amazônia Legal está aumentando a uma taxa de mais de 20.000 km² por ano. Entre 2003 e 2004, a área desmatada atingiu 27.423 km², sendo superada apenas pelo registrado em 1995, com uma devastação de 29.059 km². Ao longo do período de 1988 a 2008, o território desmatado acumulou um total de 354.261 km².

Os autores também destacam que o problema está se intensificando na região conhecida como “arco do desmatamento”, onde há um significativo avanço da agropecuária da região centro-oeste em direção à região norte. Nessa perspectiva, é relevante discutir as principais causas do desmatamento ilegal. De acordo com Fearnside (2021), as origens do desmatamento remontam à década de 1970 no Brasil, impulsionadas por incentivos fiscais, como créditos concedidos pelo governo com taxas notadamente abaixo da inflação.

Além disso, um outro grande impulsionador do desmatamento ilegal é o uso da terra desmatada para fins agropecuários, muitas vezes para criação de gado. Nesse contexto, destaca-se que os pequenos agricultores contribuem com uma parcela muito pequena do desmatamento, sendo os latifundiários responsáveis por uma grande parte das taxas de desmatamento, conforme apontado por Fearnside (2021). Outro fator significativo para o desmatamento ilegal é o comércio clandestino de produtos madeireiros.

A exploração ilegal de produtos madeireiros na Amazônia está inserida em um contexto mais amplo de devastação e degradação da floresta. De fato, a extração irresponsável de madeira é apenas uma etapa em um processo de desmatamento que frequentemente é seguido por queimadas e, posteriormente, pelo estabelecimento de atividades como pecuária extensiva ou monocultura, sendo a soja uma das principais culturas na região amazônica. Mesmo quando não ocorre um desmatamento total (corte raso), a exploração ilegal de madeira resulta principalmente na degradação ambiental das florestas. Isso causa perda de biodiversidade, degradação do solo, deslocamento de animais, mudanças no regime de fluxo dos cursos d'água e redução na qualidade da água (Ministério Público Federal, 2015, p. 15).

Ao discutir os principais impactos do desmatamento ilegal, é fundamental mencionar as mudanças no regime hidrológico, a perda de produtividade e a perda de biodiversidade. Fearnside (2021) destaca que a perda de produtividade está relacionada à agricultura, sendo prejudicada pela perda de nutrientes do solo devido à erosão e compactação do solo.

No que diz respeito às alterações no sistema hidrológico, Fearnside (2021, p. 9) explica:

As funções da bacia hidrográfica são comprometidas quando a floresta é convertida para usos como

pastagens. A precipitação nas áreas desmatadas escoam rapidamente, resultando em enchentes seguidas por períodos de baixo ou nenhum fluxo dos cursos d'água. Os padrões regulares das enchentes desempenham um papel crucial no funcionamento dos ecossistemas naturais do rio e nas áreas adjacentes, bem como na agricultura de várzea. Estima-se agora que a proporção de água reciclada dentro da bacia Amazônica esteja entre 20 e 30% (Lean et al., 1996), em contraste com a estimativa tradicional de 50% (Salati & Vose, 1984). Embora haja indicações de que o impacto hidrológico do desmatamento possa ser menor do que se imaginava, na realidade, o oposto é verdadeiro.

Desta forma, fica claro a importância de abordar os problemas relacionados ao impacto ambiental hidrológico, especialmente devido aos crescentes índices de desmatamento, principalmente na região da floresta amazônica.

A perda da biodiversidade é um dos primeiros e mais evidentes resultados do desmatamento, perceptível mesmo sem muito esforço por qualquer pessoa. No entanto, ao analisá-la em uma perspectiva mais ampla, torna-se evidente o quão prejudicial é o desmatamento ilegal.

As queimadas estão intrinsecamente ligadas ao desmatamento ilegal, especialmente na Amazônia, pois frequentemente estão associadas ao uso do solo em determinadas regiões.

De acordo com Ignoti et al. (2017, p. 455), a região da Amazônia Legal está passando por um processo acelerado de ocupação, resultando no

desmatamento de cerca de 10% de sua área nas últimas três décadas. Esta região concentra mais de 85% das queimadas que ocorrem no Brasil durante o período de estiagem das chuvas. Em 2004, os Estados que registraram o maior número de queimadas foram Mato Grosso (38%), Pará (27%), Maranhão (10%) e Tocantins (7%).

Durante a estação seca, geralmente entre os meses de junho a outubro, uma grande quantidade de focos de queimadas é detectada por satélites do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE). As queimadas nessa região resultam do modelo de ocupação e uso do solo, que envolve o desmatamento de extensas áreas e, conseqüentemente, a queima da vegetação, liberando gases e material particulado.

Ao contrário do que ocorre nos centros urbanos, onde a poluição do ar é caracterizada por uma exposição crônica, na região da Amazônia Legal, observa-se uma exposição aguda por um período relativamente curto de 3 a 5 meses. É importante destacar que a Amazônia concentra mais de 85% dos incêndios que ocorrem no Brasil, e os gases provenientes desses incêndios ficam expostos por um período de 3 a 5 meses.

Como explicado por Hommar e Walker (1993), as queimadas são frequentemente utilizadas como um meio menos dispendioso de preparo do solo, promovendo adubação gratuita, o que as torna populares no Pau-Brasil.

Em relação ao impacto ambiental dos incêndios, Piromal et al. (2008, p. 78) afirmam que as queimadas têm diversos impactos, como o empobrecimento do solo, a perda da biodiversidade de flora e fauna, além de causar prejuízos significativos às propriedades privadas e à sociedade como um todo. Estima-se que as queimadas em regiões tropicais sejam responsáveis por 32% da emissão global de CO para a atmosfera, sendo as queimadas no Cerrado consideradas como uma das mais importantes fontes de gases traço devido à sua frequência e extensão (Andreae, 1991).

Os gases emitidos durante a queima de biomassa contribuem para o aumento da temperatura e dos fluxos de CO₂ no solo, resultando em uma perda de carbono para a atmosfera a curto prazo. Essas emissões, especialmente de CO₂, contribuem para o aumento da absorção de radiação infravermelha pela atmosfera, causando o aquecimento do planeta (Kaufman et al., 1994; Lkink et al., 1995).

Os impactos ambientais dos incêndios vão além do solo, afetando drasticamente a biodiversidade e tendo consequências diretas para a saúde humana, uma vez que os gases liberados afetam o sistema respiratório humano, além de contribuir para o aquecimento global.

É crucial considerar possíveis soluções para os incêndios. Nesse sentido, Homma e Walker (1993, p. 671) sugerem que a redução das taxas anuais de desmatamento e queimadas na Amazônia depende de opções tecnológicas socialmente adaptadas às condições socioeconômicas dos produtores rurais.

Em primeiro lugar, estão as tecnologias simples e baratas que buscam acelerar a recuperação das áreas desmatadas, aumentando o volume de biomassa, como a introdução de cobertura vegetal ou morta e a fabricação de compostos orgânicos. Em contrapartida, existem técnicas mais exigentes em capital que envolvem a mecanização das áreas cultivadas e o uso de insumos modernos. Ambas as opções visam manter a fertilidade do solo e prolongar o tempo de utilização da mesma área.

Além disso, outras opções tecnológicas estão relacionadas à pesquisa de variedades mais produtivas e tolerantes às condições de baixa fertilidade do solo. A pesquisa também pode oferecer novas alternativas econômicas, como cultivos perenes, como a seringueira, e a domesticação de produtos extrativos potenciais.

É importante acompanhar a opção pela pecuária com tecnologias que permitam um maior tempo de uso das pastagens. Essas abordagens podem contribuir significativamente para a redução dos incêndios e do

desmatamento na Amazônia, proporcionando um desenvolvimento mais sustentável da região.

Assim, há diversas alternativas disponíveis para diminuir a frequência de incêndios e a extração ilegal de madeira, bem como para mitigar os impactos negativos desses eventos no meio ambiente.

2. OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO GARIMPO ILEGAL NA AMAZÔNIA

O garimpo ilegal na Amazônia representa uma ameaça significativa para a biodiversidade, ecossistemas e comunidades locais. Essa prática, muitas vezes desenfreada, busca explorar recursos minerais valiosos, como ouro, às custas do meio ambiente e dos direitos dos povos nativos.

O garimpo ilegal refere-se a qualquer atividade de extração mineral em pequena escala com o objetivo de comercialização direta que seja realizada em desacordo com a legislação brasileira. Para que uma área de garimpo seja considerada regular, é necessário obter aprovação por meio de requerimento junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) (Salomon, 2020).

A ANM, uma autarquia do governo federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, desempenha um papel crucial na fiscalização e regulamentação da extração mineral no país, abrangendo tanto a mineração formal quanto o garimpo. A concessão do pedido de lavra garimpeira pela ANM inclui requisitos como o licenciamento ambiental. Caso a atividade de lavra garimpeira seja iniciada sem a devida autorização da ANM, ela é considerada ilegal (Santos, 2023).

Existem também outras circunstâncias em que o garimpo é enquadrado como ilegal, tais como:

I – Quando é praticado no interior de terras indígenas: essas áreas são oficialmente reconhecidas e registradas pela União como terras de proteção, destinadas exclusivamente ao uso dos povos indígenas após

demarcação e homologação. A presença de garimpo nessas regiões é estritamente proibida para proteger a integridade desses territórios.

II – Quando é realizado em áreas que excedem 50 hectares por garimpeiros individuais ou 1000 hectares no caso de cooperativas de garimpo: limites estabelecidos para controlar o impacto ambiental e garantir a sustentabilidade das atividades de extração mineral em pequena escala (Santos, 2023).

Portanto, o garimpo ilegal não se limita apenas à ausência de autorização da ANM, mas também inclui atividades realizadas em desacordo com as normas específicas relacionadas a terras indígenas e limites de área estabelecidos para garantir a conformidade ambiental e a sustentabilidade.

O aumento do garimpo ilegal tem contribuído diretamente para o desmatamento na região amazônica. À medida que os garimpeiros invadem áreas protegidas e terras indígenas em busca de ouro, promovem o desmatamento indiscriminado, destruindo habitats naturais e comprometendo a rica diversidade biológica da Amazônia (Silva; Conceição, 2020).

A prática do garimpo ilegal muitas vezes resulta em conflitos socioambientais. Comunidades indígenas e locais, que dependem da floresta para sua subsistência, veem-se frequentemente em conflito com os garimpeiros, levando a tensões e, por vezes, violência. Em conformidade com Vieira (2022, p. 03):

O uso de produtos químicos tóxicos no processo de extração de minerais contamina rios e afluentes, afetando a qualidade da água e prejudicando a vida aquática. Essa contaminação tem impactos diretos na

saúde das comunidades locais que dependem desses recursos hídricos para suas necessidades diárias.

O garimpo ilegal frequentemente viola terras indígenas, desrespeitando os direitos consagrados das populações tradicionais. Essa invasão não apenas compromete a autonomia dessas comunidades, mas também coloca em risco suas práticas culturais e formas de subsistência.

Apesar das leis ambientais rigorosas no Brasil, a aplicação efetiva contra o garimpo ilegal muitas vezes falha. A impunidade contribui para a perpetuação dessa prática prejudicial, desafiando os esforços para conter seus impactos. A exposição a produtos químicos tóxicos utilizados no garimpo ilegal pode ter sérios efeitos na saúde humana. Comunidades próximas a áreas de mineração ilegal enfrentam riscos de intoxicação, doenças e problemas de saúde crônicos (Santos Júnior, 2021)

A vastidão da Amazônia e a falta de recursos para fiscalização tornam desafiador controlar e coibir o garimpo ilegal. Essa dificuldade contribui para a expansão contínua dessa atividade clandestina. Torna-se imperativo desenvolver estratégias sustentáveis que conciliem o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Isso requer não apenas ações punitivas, mas também iniciativas que promovam alternativas econômicas viáveis para as comunidades locais (De-Paula, 2016).

O enfrentamento do garimpo ilegal na Amazônia exige uma abordagem holística, considerando não apenas os aspectos ambientais, mas também os sociais e culturais. O comprometimento com a aplicação efetiva da legislação, a promoção de práticas sustentáveis e o respeito aos direitos das comunidades indígenas são passos essenciais para preservar a Amazônia e suas riquezas para as gerações futuras.

2.1. Os impactos sobre os povos nativos

Os impactos do garimpo ilegal na Amazônia sobre os povos nativos representam uma grave ameaça não apenas à subsistência, mas também à preservação de suas culturas e identidades. Ao adentrar terras indígenas, os garimpeiros desencadeiam uma série de consequências que reverberam nas comunidades locais, comprometendo sua qualidade de vida e seu equilíbrio social.

Em primeiro lugar, a invasão de terras indígenas pelos garimpeiros resulta em um choque cultural e social para os povos nativos. Suas tradições ancestrais, que muitas vezes estão intrinsecamente ligadas à relação respeitosa com a natureza, são subvertidas pela presença invasiva do garimpo. As práticas tradicionais de subsistência, baseadas na harmonia com o meio ambiente, são interrompidas, levando a uma desestruturação das comunidades e à perda de conhecimentos transmitidos por gerações (Pereira, 2022).

Além disso, os povos indígenas enfrentam riscos diretos à saúde devido à exposição a produtos químicos tóxicos utilizados no processo de extração mineral. A contaminação de rios e cursos d'água, fontes vitais para as comunidades, resulta em problemas de saúde, afetando não apenas os indivíduos, mas também comprometendo a sustentabilidade das práticas de vida tradicionais.

O garimpo ilegal também desencadeia conflitos territoriais, muitas vezes violentos, entre os povos nativos e os garimpeiros. Esses confrontos exacerbam as tensões sociais, gerando um ambiente de insegurança e instabilidade nas comunidades indígenas. A presença de forasteiros nas terras indígenas não apenas viola direitos constitucionais, mas também coloca em risco a integridade física e cultural dessas populações (Luis Júnior, 2017).

A legislação brasileira, embasada no Art. 231 da Constituição Federal, reconhece e garante aos povos indígenas o direito às suas terras, ao usufruto exclusivo dos recursos naturais, preservando suas formas de vida.

No entanto, a aplicação efetiva dessa legislação muitas vezes falha, permitindo a continuidade do garimpo ilegal e, conseqüentemente, a persistência dos impactos negativos sobre os povos nativos.

Diante desse cenário, a proteção dos povos indígenas exige uma resposta coordenada que vá além da repressão ao garimpo ilegal. É crucial promover iniciativas que fortaleçam as capacidades dessas comunidades, respeitando e preservando suas tradições. A consulta prévia e informada, conforme estabelecido pela Convenção 169 da OIT, torna-se fundamental para envolver os povos indígenas nas decisões que afetam diretamente suas terras e modos de vida (Faria, 2022).

Em síntese, os impactos do garimpo ilegal sobre os povos nativos na Amazônia transcende a esfera econômica e ambiental, atingindo o cerne das comunidades indígenas. A proteção efetiva desses povos requer uma abordagem abrangente, que respeite seus direitos, promova a sustentabilidade e preserve a riqueza cultural que constitui um patrimônio não apenas do Brasil, mas de toda a humanidade.

2.1. OS EFEITOS NEGATIVOS DO GARIMPO ILEGAL NA AMAZÔNIA SOBRE O MEIO AMBIENTE

Em primeiro lugar, é fundamental destacar que a prática do garimpo é altamente prejudicial ao meio ambiente. A utilização de equipamentos como dragas, bicos de jato e retroescavadeiras resulta em impactos devastadores, incluindo o assoreamento dos rios, desmatamento, erosão do solo e a destruição de habitats naturais. Essa atividade tem como consequência a fuga ou extinção de mamíferos e répteis, a intoxicação e morte de peixes, bem como a dizimação de insetos e microrganismos. Os rios são transformados em ambientes sem vida, e florestas inteiras são desmatadas, causando uma transformação irreversível e dramática nas paisagens (Modelli, 2023).

Um exemplo alarmante desse cenário foi evidenciado em dezembro de 2021, quando um levantamento do Greenpeace revelou que o garimpo

ilegal dentro das Terras Indígenas Munduruku e Sai Cinza, no Pará, resultou na destruição de 632 quilômetros de rios em apenas cinco anos. Essa extensão é comparável à devastação causada pela Vale no Rio Doce, em Bento Ribeiro (MG), em 2015. No início de 2022, garimpeiros despejaram mais de 7 milhões de toneladas de rejeitos no rio Tapajós, provocando uma mudança na coloração das águas em frente a Alter do Chão, um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil (Modelli, 2023).

Dados do projeto Mapbiomas indicam que 91% da área destinada ao garimpo no Brasil está localizada na Amazônia. Permitir a continuidade do garimpo ilegal acarretaria uma série de prejuízos ambientais e agravaria as consequências da crise climática, contribuindo para o aumento de eventos extremos, como as intensas chuvas que afetaram Petrópolis em 2022 e a tragédia no litoral norte de São Paulo, onde foi registrada a maior quantidade de chuva em um único dia na história do Brasil (Modelli, 2023).

O garimpo ilegal na Amazônia é uma prática que tem causado impactos significativos e negativos sobre o meio ambiente, afetando não apenas a biodiversidade única da região, mas também comprometendo a qualidade de vida das comunidades locais. Essa atividade, muitas vezes realizada de forma clandestina e sem a devida regulamentação, contribui para uma série de efeitos prejudiciais que merecem uma análise mais aprofundada.

Em primeiro lugar, o desmatamento é uma consequência direta do garimpo ilegal. Áreas extensas de floresta são derrubadas para dar lugar às atividades de extração mineral, resultando na perda irreparável de habitats naturais e na redução da diversidade biológica. A destruição da cobertura vegetal também intensifica a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas globais.

Além disso, o uso de mercúrio na extração de ouro é uma prática comum no garimpo ilegal, trazendo consigo sérios riscos ambientais. O mercúrio é

um metal tóxico que contamina rios e solos, afetando não apenas os organismos aquáticos, mas também se acumulando na cadeia alimentar e prejudicando a saúde humana. Essa contaminação por mercúrio pode persistir por longos períodos, causando danos duradouros aos ecossistemas aquáticos e às comunidades que dependem desses recursos (Moreira, 2021).

Outro efeito negativo importante é a fragmentação do habitat. O garimpo ilegal geralmente envolve a construção de estradas e a abertura de clareiras na floresta, criando barreiras físicas que fragmentam os ecossistemas naturais. Isso dificulta a movimentação de animais, interferindo em seus padrões de migração e reprodução, o que pode levar a um declínio na população de diversas espécies (MORGENSTERN, 2018).

Além dos impactos ambientais, o garimpo ilegal também está associado a problemas sociais, como a exploração de mão de obra, conflitos territoriais e a presença de atividades ilegais correlatas, como tráfico de drogas e armas. Esses problemas agravam ainda mais a situação, criando um ciclo de degradação ambiental e social (Parreiras, 2022).

Diante desses desafios, é fundamental adotar medidas eficazes para combater o garimpo ilegal na Amazônia. Isso inclui o fortalecimento da fiscalização e aplicação da lei, o desenvolvimento de alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades locais e a promoção da conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Somente por meio de esforços coordenados e abordagens integradas será possível proteger a Amazônia e garantir um futuro sustentável para essa região vital para o equilíbrio do nosso planeta.

2.1.1 As implicações para a biodiversidade

A Amazônia brasileira, um dos biomas mais ricos e diversos do mundo, abriga uma imensa variedade de povos e milhões de espécies, muitas das quais ainda desconhecidas pela ciência. No entanto, esse ecossistema vital vem sendo progressivamente destruído por atividades econômicas

incompatíveis com a preservação da floresta, destacando-se o garimpo como uma das principais ameaças (Modelli, 2023).

Um levantamento do MapBiomas revelou a presença de 320 pistas de pouso operadas por garimpeiros no interior de terras indígenas, sendo 75 dessas pistas apenas na terra indígena Yanomami. A construção dessas pistas requer o desmatamento de extensas áreas, representando uma ameaça adicional à biodiversidade local. Não apenas os produtos utilizados no garimpo impactam negativamente a biodiversidade, mas também as próprias práticas dos garimpeiros. Um estudo do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) destacou que a presença desses garimpeiros tem sérios efeitos sobre a vida selvagem nos arredores dos rios. A caça indiscriminada de animais como macacos, pacas, cotias, tatus e capivaras compromete espécies que desempenham papéis fundamentais na dispersão de sementes e polinização, afetando assim a dinâmica dos ecossistemas (Modelli, 2023, online).

Além do uso de mercúrio, a atividade garimpeira libera diversos sedimentos nos rios. Equipamentos como escavadeiras e sistemas hidráulicos de alta pressão contribuem significativamente para a sedimentação dos rios, sendo uma das principais fontes de sedimentos na região. Esse fenômeno aumenta a turbidez da água, prejudicando peixes que dependem da luz para caçar e interferindo nas dinâmicas predador-presa. Os sedimentos também afetam a respiração dos peixes, aderindo às brânquias e comprometendo as trocas gasosas (Modelli,

2023). O garimpo ilegal na Amazônia também impacta negativamente espécies de peixes que dependem das cabeceiras dos rios para seus processos de desova, pois muitos garimpos estão localizados nesses locais cruciais.

Em 2022, o Greenpeace Brasil conduziu uma expedição científica pelo rio Manicoré, no Amazonas, estudando uma floresta pública previamente não explorada. A expedição destacou a preocupação da comunidade científica, exemplificada pela professora Martinha (Marta Regina) da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), que lamentou que “o desmatamento e o garimpo estão destruindo espécies que nem tivemos a chance de conhecer ainda”. Ela ressaltou a necessidade de preservar a Amazônia, considerando que a megabiodiversidade da região permanece parcialmente desconhecida (Modelli, 2023).

A Amazônia, com seu vasto território e complexidade biológica, demanda uma mudança urgente em seu modelo de desenvolvimento. O enfrentamento do garimpo ilegal e do desmatamento é essencial para preservar não apenas as paisagens naturais, mas também para possibilitar a descoberta e compreensão de sua riqueza biológica. É imperativo adotar um novo paradigma de desenvolvimento que respeite e conserve a Amazônia, afastando-se da destruição que tem caracterizado as atividades garimpeiras na região (Modelli, 2023).

3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS INSTITUIÇÕES REGULADORAS QUE ATUAM NO COMBATE AO GARIMPO ILEGAL NA AMAZÔNIA E SUAS LIMITAÇÕES

Durante os governos Temer e Bolsonaro, observou-se uma mudança significativa nas estratégias institucionais adotadas pelas corporações do setor mineral no Brasil. Essas estratégias são compreendidas como o conjunto de ações desenvolvidas pelo setor privado com o objetivo de exercer uma influência regulatória forte e consistente sobre agentes estatais, conforme definido por Szablowski (2007). No contexto das

corporações do setor mineral, as estratégias institucionais foram categorizadas por Fuchs (2013) em três perspectivas: material, ideacional e instrumental.

A perspectiva instrumental, que abrange táticas como financiamento de campanha, porta giratória e lobby, destaca-se como uma abordagem fundamental adotada por essas corporações para influenciar decisões regulatórias. No que diz respeito ao financiamento de campanha, observou-se uma transição após a proibição pelo Supremo Tribunal Federal do financiamento por pessoas jurídicas. Outras práticas, como a porta giratória, ganharam destaque, envolvendo a nomeação de funcionários de empresas mineradoras para cargos de regulação ou a contratação de ex-servidores públicos por essas empresas. Estudos já abordaram essa prática, destacando sua expressividade durante o governo Temer (Castro, 2020).

Quanto ao lobby, ainda há lacunas em estudos sistemáticos sobre sua aplicação pelo setor mineral no Brasil, principalmente devido a desafios metodológicos. Lobby, conforme definido por Costa (2021), envolve atividades destinadas a apresentar interesses aos tomadores de decisão. Mancuso (2007) lista diversas práticas relacionadas, como contato direto, participação em comissões e grupos de trabalho, publicação de documentos e participação em audiências públicas.

A caracterização específica das formas de lobby utilizadas pelas empresas mineradoras não está detalhada neste contexto, mas há indícios de novas organizações coletivas e tensões entre segmentos com interesses específicos. A presença do Sindicato Nacional da Indústria da Extração de Ferro e Metais Básicos (Sinferbase), fundado em 1942, e do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), constituído em 1976, destaca-se como exemplos de entidades coletivas que representam as mineradoras. Essas organizações têm sido atuantes em parceria, influenciando decisões importantes, como aspectos do “Programa Mineração e

Desenvolvimento” em 2020 e a legislação de segurança de barragens de mineração em 2019.

Sendo assim, as estratégias institucionais adotadas pelas corporações do setor mineral durante os governos Temer e Bolsonaro envolveram adaptações em resposta a mudanças no cenário político e regulatório. O financiamento de campanha deu lugar a práticas como a porta giratória, enquanto o lobby se mostrou uma ferramenta relevante, embora ainda careça de estudos aprofundados. As entidades coletivas, como o Sinferbase e o Ibram, desempenharam um papel central na representação e defesa dos interesses do setor, participando ativamente na formulação de políticas e regulamentações. Essas dinâmicas evidenciam a complexa interação entre o setor privado e o Estado, moldando o ambiente regulatório e as práticas do setor mineral no Brasil (MILANEZ, 2022).

Em adição ao Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), destaca-se a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM) como outra organização influente. Fundada em 2012, a ABPM conta com pouco mais de 30 empresas associadas, incluindo significativa participação de companhias estrangeiras. Suas atividades incluem participação em debates sobre políticas públicas e envolvimento em fóruns internacionais sobre mineração (ABPM, 2022). Essas entidades mantêm algum grau de articulação e organicidade, colaborando conjuntamente com a Confederação Nacional da Indústria na elaboração da Agenda Legislativa da Indústria (CNI, 2022).

Além das associações consolidadas, novos agentes coletivos emergiram recentemente com o intuito de influenciar as decisões regulatórias no setor mineral. Durante o governo Temer, em 2017, surgiu o Instituto de Desenvolvimento da Mineração (IDM Brasil), que apresenta uma estrutura mais opaca, divulgando apenas os nomes de seus diretores em seu site (IDM Brasil, 2022). Em 2019, o IDM Brasil estabeleceu um “Acordo de Cooperação Técnica” com a Frente Parlamentar Mista da Mineração para

desenvolver projetos, intercâmbio de informações e atividades de formação (DOU, 2019).

Outra entidade relevante no debate mineral é a Organização Mineronegocio (OM), fundada em 2019 durante o governo Bolsonaro. Composta por cerca de 120 associados, muitos dos quais consultores do setor mineral ou ex-funcionários de empresas mineradoras, a OM é patrocinada principalmente por empresas de consultoria e prestadoras de serviços para mineradoras. Seus objetivos incluem a promoção do desenvolvimento do setor minerário e a busca por influenciar decisões políticas (Organização Mineronegocio, 2022).

Este movimento de surgimento de novos agentes coletivos e a segmentação dos interesses no setor mineral sugere um aumento do interesse nas políticas de mineração, bem como uma complexificação na elaboração dessas políticas. Juntamente com essa reorganização e mobilização das empresas do setor mineral, ficaram evidentes, nos últimos anos, fragilidades em diferentes aspectos ligados à extração mineral. A nova correlação de forças no cenário político não apenas manteve situações problemáticas em relação à regulação do setor, mas também acentuou fragilidades nos processos de monitoramento e controle (MILANEZ, 2022).

A análise desses desenvolvimentos indica que as mudanças institucionais ocorrem em ritmos diversos. Em algumas situações, a pressão do setor por mudanças estruturais, como a liberação da mineração em Terras Indígenas, não teve efeitos institucionais imediatos. Por outro lado, a mobilização corporativa tem evitado alterações normativas significativas em áreas como segurança de barragens, tributação e pagamento de royalties. Há também aspectos que passam por mudanças graduais, mas enfrentam o risco de alterações drásticas, como o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos (Milanez, 2022).

Além disso, há temas onde é possível identificar retrocessos significativos, exemplificado pela reforma trabalhista. Estes temas não esgotam o debate, mas ressaltam a complexidade da regulação da mineração no contexto brasileiro.

3.1. Das Leis 6.938/81 e 9.605/98

A ausência de um conceito claro de dano ambiental em nossa legislação brasileira parece decorrer da complexidade inerente ao tema, o que dificulta a sua definição precisa e abrangente. A dificuldade reside em encapsular, em uma única definição, toda a extensão e diversidade desse fenômeno, a fim de padronizar sua identificação.

De acordo com Antune (2002, p. 1881) alude que:

A doutrina argumenta que o dano ambiental é essencialmente a consequência da poluição que excede os limites considerados insignificantes, resultando em alterações prejudiciais ao meio ambiente. O reconhecimento de que essa poluição é capaz de depreciar o ambiente levanta questões importantes. O dano ambiental, portanto, refere-se à consequência danosa para o meio ambiente decorrente de um ato ilícito, e sua compreensão não é simplista.

Por ser uma atividade reconhecida pelo seu significativo impacto ambiental, a mineração impõe àqueles que a realizam a responsabilidade de reparar os danos causados. Este dever é respaldado pela Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 225, § 2º, estipula que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente

degradado, conforme determinação técnica do órgão público competente, conforme estabelecido em lei” (BRASIL, 1988).

Da mesma forma, considerando que a atividade de garimpo se baseia na exploração de recursos minerais, embora de maneira mais rudimentar, essa obrigação também se estende aos garimpeiros. Tal compromisso é reiterado na Lei nº 11.685/2008, em seu artigo 12, I, que estabelece a necessidade de “recuperar as áreas degradadas por suas atividades” (BRASIL, 2008).

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é um marco fundamental na proteção ambiental, tendo sido promulgada antes mesmo da Constituição Federal de 1988. Desde então, essa legislação já contemplava diversos conceitos relacionados ao meio ambiente e buscava garantir sua preservação, sem comprometer o progresso econômico e o desenvolvimento (BRASIL, 1981).

O artigo 3º da Lei nº 6.938/81 estabelece uma série de conceitos essenciais para os propósitos dessa legislação. Ele define:

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (BRASIL, 1981).

Diante dos conceitos estabelecidos, torna-se possível identificar as ações que levam ao dano ambiental e compreender a extensão do bem ambiental protegido. Mesmo na ausência de uma definição explícita do que constitui o dano ambiental, é incontestável que este ocorre sempre que o meio ambiente é sujeito à degradação e/ou poluição.

Por exemplo, a prática de garimpagem no leito de um rio pode causar uma degradação significativa, enquanto a extração de minerais do solo pode provocar alterações prejudiciais, inclusive no lençol freático. Consequentemente, a simples atividade de mineração representa uma

ameaça ao meio ambiente e, em muitos casos, pode causar danos significativos (Lecey, 2011, p.3).

Nesse contexto, destaca-se que a utilização dos recursos minerais, decorrente das atividades de mineração desde a pesquisa até a extração e beneficiamento, incluindo à garimpagem, gera impactos consideráveis no meio ambiente. A pesquisa é necessária para localizar os recursos, enquanto a lavra implica na remoção de árvores e vegetação do local, além da escavação do solo para a extração dos minerais (Lecey, 2011, p.3).

Além disso, os estudos iniciais sobre as atividades garimpeiras revelam áreas significativamente degradadas pela extração de ouro, especialmente devido à intensa exploração desde os anos 1980. Isso resultou na presença de metil mercúrio em níveis expressivos nos sedimentos dos corpos d'água, devido ao intenso ciclo de garimpagem. Durante esse período, um grande contingente de trabalhadores realizou atividades intensivas, utilizando equipamentos como bombas de sucção e calhas de concentração (Gonçalves; Lisboa; Bezerra, 2017).

Até hoje, o mercúrio é utilizado sem controle nas atividades de mineração devido à sua habilidade de “facilitar a separação do ouro por meio da ‘amalgamação’, processo em que o mercúrio adere ao ouro, formando uma liga” (Bezerra, 2017). Algumas consequências ambientais decorrentes da lavra garimpeira podem ser citadas, tais como: a redução da biodiversidade, a alteração da paisagem e da quantidade dos bens minerais, ausência de determinados seres vivos, como mamíferos e aves, pois os instrumentos utilizados no garimpo modificam as condições ideais do habitat desses animais, tanto na degradação da área quanto no tocante a poluição sonora (Bastos, 2022). Observa-se que os efeitos da degradação ambiental em regiões de garimpo são evidentes, tanto na paisagem em geral quanto em todos os elementos que compõem o ambiente físico, resultantes do considerável impacto na área minerada (Bezerra, 2017).

Portanto, é correto afirmar que o garimpo causa impactos no meio ambiente, o que justifica a necessidade de os garimpeiros obterem autorização do Governo Federal para exercer essa atividade. Essa autorização facilita a supervisão da área onde ocorrerá a extração de minerais e, posteriormente, pode levar à responsabilização daqueles que degradaram e não recuperaram a área utilizada para a mineração. Isso é fundamental devido aos impactos negativos e danos ambientais causados.

A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998), define as condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente, bem como suas respectivas punições penais e administrativas. Ela é comumente conhecida como “Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente”, “Lei dos Crimes Ambientais” ou “Lei Penal Ambiental”.

Conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei 9.605/98, qualquer indivíduo que contribua de alguma maneira para a realização dos crimes definidos nesta legislação será responsabilizado de acordo com seu grau de culpa. Esta responsabilidade abrange diretores, administradores, membros de conselhos e órgãos técnicos, auditores, gerentes, prepostos ou representantes de pessoas jurídicas que, tendo conhecimento de condutas criminosas de terceiros, deixem de tomar medidas para impedir sua prática quando poderiam agir para evitá-la.

Diferentemente da responsabilidade civil, a responsabilidade penal ambiental não é objetiva, uma vez que não se pode imputar a um indivíduo qualquer conduta criminosa sem a comprovação do dolo ou, no mínimo, da culpa.

Por opção de política criminal ambiental, o legislador brasileiro escolheu não incluir os crimes ambientais no Código Penal. Assim, o país adotou uma abordagem “mosaico” na legislação, onde a proteção ambiental é tratada em várias leis, fora do âmbito penal. Os defensores desse modelo argumentam que ele é dinâmico, eficiente e favorece a integração com as

normas administrativas (Furlan; Fracalossi, 2010). Portanto, a maioria dos crimes ambientais é atualmente regulada pela Lei 9.605/98, que estabelece sanções penais e administrativas para condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente. Por abranger também normas administrativas e processuais, essa legislação revela uma natureza mista ou híbrida.

Segundo a Lei nº 9.605 (BRASIL, 1998), os crimes ambientais estão categorizados da seguinte forma: crimes contra a fauna (arts. 29 a 37), crimes contra a flora (arts. 38 a 53), crime de poluição (art. 54), crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural (arts. 62 a 65) e crimes contra a administração ambiental (arts. 66 a 69-A).

Além disso, a legislação trata de maneira específica as seguintes situações: atividades mineradoras realizadas sem adequação aos requisitos ambientais (art. 55); importação, exportação, produção, processamento, embalagem, armazenamento, comercialização, transporte, uso e descarte impróprio de produtos ou substâncias tóxicas (art. 56); construção, reforma, ampliação, instalação e operação de estabelecimentos, obras ou serviços poluidores sem as licenças ou autorizações adequadas dos órgãos ambientais (art. 60); e disseminação de doenças, pragas ou espécies que possam causar danos à agricultura, pecuária, fauna, flora ou ecossistemas (art. 61).

Na esfera da proteção ambiental, tem-se recorrido à técnica legislativa da norma penal em branco, a qual apresenta um preceito lacunoso ou incompleto, exigindo a complementação por meio de outros dispositivos legais, que podem até mesmo ser extrapenais.

Essa prática decorre da complexidade, do caráter técnico e multidisciplinar das questões relacionadas ao meio ambiente, e da sua íntima ligação com a legislação administrativa. O bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora é o meio ambiente ecologicamente

equilibrado, visto que se trata de um direito imaterial e difuso, global, genérico, amplo, fluido e incorpóreo.

Nos crimes ambientais, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica. Já o sujeito passivo é sempre a coletividade, uma vez que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. As sanções previstas para as infrações cometidas por pessoas físicas incluem pena privativa de liberdade (reclusão e detenção, para os crimes, e prisão simples, para as contravenções), pena restritiva de direitos e multa.

As penas restritivas de direito englobam prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. A pena de multa é calculada segundo os critérios do Código Penal. Se considerada ineficaz, mesmo aplicada no valor máximo, pode ser aumentada até três vezes, considerando o valor da vantagem econômica auferida.

Para as pessoas jurídicas, as penas aplicáveis são multa e restritiva de direitos (suspensão parcial ou total de atividades; interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; proibição de contratar com o Poder Público, bem como de obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de até dez anos; e prestação de serviços à comunidade).

Na imposição de penas às pessoas jurídicas, deve-se priorizar aquelas que visem à recuperação do ambiente lesado. A paralisação das atividades afetaria, indiretamente, os funcionários, os quais não tiveram responsabilidade no crime cometido pela empresa.

Conforme destacado por Fiorillo (2013, p. 815), em consonância com o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), cabe ao legislador infraconstitucional, respeitando o critério de competência estabelecido no art. 22, I, da CF, estabelecer as sanções penais mais apropriadas para diferentes situações de responsabilidade criminal ambiental: sejam elas para pessoas físicas, jurídicas de direito privado, jurídicas de direito público, entre outras.

Dessa forma, após a promulgação da Constituição de 1988, a legislação ambiental representou um avanço significativo na proteção do meio ambiente e um primeiro passo rumo ao estabelecimento de um sistema de crimes e penas ambientais no país. No entanto, dada a atual ausência de um Código Ambiental que sistematize a matéria com mais precisão e coerência, esse processo ainda demanda e depende da atuação complementar dos tribunais por meio de suas decisões judiciais (REIS, 2017).

3.2. DA PL 191/2020

Na Assembleia Constituinte de 1988, o embate entre a consolidação dos direitos de autonomia territorial indígena, os grupos nacionalistas e os interesses do capital mineral não resultou em uma legislação proibitiva à mineração em Terras Indígenas, mas demandou a definição de condições para essa atividade (Cunha, 2018). Estabelecer parâmetros específicos, incluindo consultas ao Congresso Nacional para garantir o interesse nacional e audiências com os povos indígenas (Art. 231, §3º) (Curi, 2005).

Os conflitos recorrentes com garimpeiros levaram os constituintes a proibir o garimpo em Terras Indígenas, conforme disposto no art. 231 da Constituição e na lei do Regime de Concessão de Lavra Garimpeira no 7.805, de 1989. Apesar de pelo menos vinte Projetos de Lei terem sido propostos para regulamentar a mineração em Terras Indígenas (Milanez, 2020), a regulamentação não avançou. O PL 1.610, de 1996, do ex-senador Romero Jucá, foi o que mais progrediu, mas ficou parado por 16 anos após ser aprovado no Senado. Em 2012, o deputado Édio Lopes propôs um substitutivo, e uma comissão especial foi criada em 2015 para analisar a proposta, mas sua tramitação não teve continuidade. Nenhuma das propostas alcançou consenso político, principalmente devido às críticas do movimento indígena, da sociedade nacional e internacional. A extração mineral industrial e o garimpo em Terras Indígenas permanecem ilegais no país, sendo o segundo permitido apenas por indígenas, de acordo com o Estatuto do Índio.

A atual urgência na discussão sobre mineração em Terras Indígenas decorre da iniciativa política do governo Bolsonaro em abrir esses territórios para exploração mineral, tanto por mineradoras quanto por garimpeiros, por meio do PL 191/2020, em consonância com as promessas e anseios de sua base eleitoral. Desde a campanha presidencial e nos primeiros anos de mandato, Bolsonaro e membros de seu governo defendem a mineração em Terras Indígenas, colocando-a como pauta central da política mineral neoextrativista (Wanderley et al., 2020). Processos de demarcação foram paralisados, e ameaças de rever limites de Terras Indígenas já estabelecidos foram proferidas (Moretto, 2018).

Em fevereiro de 2020, a Presidência enviou ao Congresso o Projeto de Lei nº 191/2020, que buscava regulamentar a mineração e outras atividades econômicas em Terras Indígenas demarcadas, ignorando aquelas em processo de demarcação. O PL, se aprovado conforme proposto, concederia aos povos indígenas apenas o poder de aceitar projetos mineradores, sem direito de veto. Essa proposta desconsiderou a Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, que exige a realização de Consultas Livres, Prévias e Informadas. Além disso, ignorou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que estabelece a necessidade de consentimento livre e informado para aprovar projetos de exploração mineral em territórios indígenas.

De maneira insatisfatória, o PL incluiu uma “interlocução” promovida pela Funai para a realização do Estudo Técnico Prévio e uma audiência para manifestação sobre o projeto, ambos antes do Estudo de Impacto Ambiental, sem informações suficientes para as comunidades avaliarem os danos ambientais. Mesmo em caso de não consentimento dos indígenas, os estudos poderiam ser realizados com dados secundários, e o governo poderia impor sua decisão ao final do processo. Quanto aos possíveis ganhos financeiros para os povos impactados, a participação nos lucros se limitaria a 1,75% das receitas líquidas das mineradoras, sem possibilidade posterior de contestação (Wanderley, 2020).

Sob a perspectiva socioambiental, a legalização da extração mineral intensificaria o desmatamento, especialmente na Amazônia. A abertura da mineração industrial em Terras Indígenas resultaria em um aumento de 20% no desmatamento, afetando 222 grupos indígenas e causando uma perda de US\$5 bilhões por ano em serviços ambientais (Siqueira-Gay, 2020). Além disso, a legalização acarretaria em conflitos entre garimpeiros, mineradoras e indígenas, com forte componente de violência; aumento de invasões territoriais; e a possibilidade de divisões internas nas comunidades.

A questão do garimpo e da mineração em Terras Indígenas é um desafio nacional que requer abordagem e discussão adequadas pela sociedade brasileira. Para isso, é essencial assegurar o protagonismo livre e informado dos grupos afetados e ameaçados territorialmente pela atividade mineral. No entanto, até o momento, o debate não abordou essa questão de maneira efetiva. Pelo contrário, propostas recentes, influenciadas por setores econômicos específicos, buscam excluir os grupos afetados da esfera decisória, como evidenciado no Projeto de Decreto Legislativo no 177/2021, que permitiria renunciar à Convenção 169 da OIT sobre direitos dos povos indígenas e tribais, e a não aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas.

3.3. DA RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL

A responsabilidade penal ambiental refere-se à imposição, pelo Estado através do Poder Judiciário, de sanções penais aos infratores das normas ambientais, com o propósito principal de dissuadir a prática dessas condutas.

O Direito Penal, como parte do Direito Público, desempenha uma dupla função: protege a sociedade contra ações prejudiciais e restringe o poder punitivo do Estado – o jus puniendi. O bem jurídico penal, por sua vez, é essencial para o bem-estar individual e social. Segundo Milaré (2005, p. 441-442), a preservação e restauração do equilíbrio ecológico é crucial

para a sobrevivência nos dias atuais. Os riscos globais, a extinção de espécies animais e vegetais, e a busca por uma melhor qualidade de vida destacam as sérias mudanças no meio ambiente. Portanto, o Direito Penal deve responder a esse apelo social pela criminalização de condutas prejudiciais ao meio ambiente.

O Direito Penal é regido por diversos princípios, incluindo o da intervenção mínima, que determina que sua aplicação deve ser restrita às situações em que seja absolutamente necessário para prevenir danos ou riscos concretos ao bem jurídico (Reis, 2017). A intervenção mínima desdobra-se nos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. A subsidiariedade postula que o Direito Penal deve intervir apenas quando não houver alternativa para o Estado reprimir a violação do bem jurídico. Enquanto isso, o princípio da fragmentariedade argumenta que o Direito Penal deve ser ativado somente em situações de violação grave e intolerável do bem jurídico protegido (Reis, 2017).

A proteção ambiental por meio do Direito Penal no Brasil possui raízes históricas profundas. As primeiras normas criminais em vigor no país foram estabelecidas pelos colonizadores para salvaguardar as florestas e os recursos minerais aqui encontrados (Sirvinskas, 2002). No século XVI, os artigos das Ordenações do Reino protegiam as riquezas florestais, como o Pau-Brasil, contra a exploração, além de regulamentarem a caça e coibirem a exploração indiscriminada de recursos minerais, chegando até mesmo a tipificar o crime de corte de árvores frutíferas.

Com a criação do Governo Geral do Brasil no século XVI, diversos regimentos passaram a proteger a madeira. O Regimento do Pau-Brasil, de 1605, já apresentava disposições relacionadas à ecologia. Além disso, a chegada da corte portuguesa ao país em 1808 resultou em um aumento na proteção ambiental. A Constituição Imperial de 1824, o Código Criminal de 1830, a Lei 601 de 1850 e o Código Civil de 1916 representaram marcos na evolução normativa brasileira em relação às regras de proteção ambiental até então (Reis, 2017).

A partir da década de 30, surgiram as primeiras legislações de proteção ambiental no Brasil, como o Código Florestal (Decreto 23.793/1934), substituído pela Lei Federal 4.771/1965, o Código das Águas (Decreto 24.643/1934), o Código de Caça e o de Mineração, além da Lei de Proteção da Fauna (Decreto 24.645/1934), que estabeleceu medidas para proteger os animais, e o Decreto 25/1937, que organizou a proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional (Neves; Folly, 2021).

O Código Penal brasileiro (BRASIL, 1940), ainda em vigor no país, já contemplava diversos crimes ambientais, tais como dano, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, alteração do local especialmente protegido, incêndio em lavoura, pastagem, mata ou floresta, explosão, uso de gás tóxico asfixiante, fabricação, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, inundação, desabamento ou desmoronamento, difusão de doença ou praga, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal e corrupção ou poluição de água potável.

O Decreto-Lei 3.688/1941, mais conhecido como Lei das Contravenções Penais, incorporou diversas condutas como criminosas no âmbito ambiental, incluindo a omissão de cautela na guarda ou condução de animais, arremesso ou colocação perigosa, emissão de fumaça, vapor ou gás, perturbação do trabalho ou sossego alheios e crueldade contra animais.

Na década de 60, foram promulgados o Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), o Código Florestal (Lei 4.771/1965), a Lei de Proteção da Fauna (Lei 5.197/1967), a Política Nacional do Saneamento Básico (Decreto 248/1967) e a criação do Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental (Decreto 303/1967), todos contribuindo para o avanço da proteção legal do meio ambiente (Reis, 2017).

Nos anos 70, uma nova fase de desenvolvimento do Direito Ambiental emerge, com destaque para a realização da primeira conferência mundial sobre questões ambientais, a Conferência de Estocolmo, cujo resultado foi a Declaração do Meio Ambiente (Silva, 2007).

A década de 80, por sua vez, marcou um avanço significativo na legislação ambiental brasileira. Três marcos legislativos expressivos desse período foram a Lei 6.938/1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus objetivos e mecanismos de formulação e aplicação; a Lei 7.347/1985, que regula a ação civil pública para responsabilização por danos causados ao meio ambiente; e, principalmente, a Constituição Federal de 1988. Esta última, em seu artigo 225, caput, promoveu a participação popular na preservação e defesa ambiental, além de atribuir à coletividade, junto ao Poder Público, a responsabilidade de proteger o meio ambiente. Além disso, consagrou o direito fundamental de todos à proteção ambiental, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso LXXIII (Leal; Amorim, 2023).

Nos anos 90, a Lei 9.605 (BRASIL, 1998) estabeleceu as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente, consolidando, assim, a responsabilidade penal ambiental. Atualmente, tramita no Congresso Nacional o projeto do novo Código Penal (Projeto de Lei do Senado 236, de 2013), que apresenta uma abordagem inovadora ao dedicar um capítulo inteiro (Capítulo I do Título XIV – crimes contra interesses meta individuais) exclusivamente aos crimes ambientais, abrangendo delitos contra fauna, flora, ordenamento urbano, patrimônio cultural, administração ambiental, além de poluição e outros crimes ambientais nos artigos 388 ao 426 (Dos Santos, 2022). Sendo assim, deficiências, omissões e lacunas na proteção civil e administrativa do meio ambiente contribuíram para a aceitação e disseminação da previsão de sanções penais para os agressores do meio ambiente, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

A tendência atual é a mudança de paradigmas em relação ao Direito Penal, adotando uma postura mais alinhada com o contexto histórico da sociedade, destacando-se como um instrumento mais eficaz na defesa do bem jurídico fundamental para a existência humana: o meio ambiente (Botelho, 2004).

3.3.1. Da responsabilidade penal ambiental no direito comparado

A preocupação com o meio ambiente remonta ao passado distante, embora tenha ganhado maior destaque nos tempos contemporâneos, dada a sua importância crucial para a sobrevivência da humanidade (Freitas, 2012). Os chamados crimes ambientais concentram a atenção de especialistas como eventos capazes de justificar a atuação de uma justiça penal de alcance universal.

A legislação penal ambiental tem sido abordada de diferentes maneiras, orientando-se para uma legislação independente, ou seja, uma lei específica que trata do assunto, a introdução de tipos penais na legislação penal ou ainda como uma legislação dispersa em vários textos legais (Freitas, 2012).

No Brasil, antes da promulgação da Lei 9.605/98, havia uma legislação bastante fragmentada, com diversos textos legais dispersos que abordavam algumas categorias de crimes ambientais, uma vez que o Código Penal de 1940 não tratava adequadamente desse tema tão relevante. Com a promulgação da Lei 9.605/98, houve um avanço significativo, pois ela passou a consolidar em um único diploma legal diversas categorias de crimes ambientais.

Para analisar a responsabilidade criminal ambiental das pessoas jurídicas, incluindo as de Direito Público, bem como a responsabilidade penal dos gestores públicos, é indispensável examinar os sistemas jurídicos internacionais. A busca por diferentes abordagens adotadas pelos tribunais internacionais se limitou a dois grupos: o primeiro requer o processamento da ação penal contra a pessoa jurídica em conjunto com a

pessoa física, enquanto o segundo permite a responsabilização penal da entidade corporativa sem a necessidade de associação com a pessoa física (Lopes; Oliveira, 2016).

Entre os tribunais que defendem a imputação conjunta da pessoa jurídica e da pessoa física, assim como a condenação desta como condição para a aplicação de sanções penais à entidade coletiva em casos de crimes ambientais, destacam-se os da Inglaterra, Irlanda, EUA e Portugal.

O primeiro caso de responsabilização penal de uma pessoa jurídica ocorreu na Inglaterra em 1846, no caso *Reg. V. Great North of England Railway Co.*, no qual essa empresa ferroviária foi condenada por desobedecer a uma ordem judicial para a destruição de uma ponte construída sobre uma rua. No entanto, somente em 1948 esse avanço foi consolidado com o *Criminal Justice Act*, que instituiu a possibilidade de conversão das penas privativas de liberdade em penas pecuniárias (SHERCARIA, 2011, p. 28).

Na atualidade, é adotada a teoria da identificação nos casos em que a pessoa natural é considerada a entidade moral personificada, tornando possível a responsabilização penal da pessoa jurídica desde que o delito seja compatível com sua natureza e que pelo menos seu dirigente seja simultaneamente responsabilizado.

A Irlanda adota a teoria da responsabilidade corporativa derivada, permitindo a responsabilização penal da pessoa jurídica desde que qualquer pessoa natural ligada à empresa possa ser responsabilizada pelo delito cometido por ela – tanto o dirigente como qualquer outro funcionário devem responder juntamente com a empresa.

Nos Estados Unidos, a responsabilização penal da entidade coletiva é possível, mas devido à sua forma de organização política (confederação), os critérios para a imputação penal diferem entre alguns estados-membros. É digno de nota que é permitida a responsabilização da entidade moral por delitos culposos praticados por um funcionário no

exercício de suas atribuições, mesmo que a corporação não tenha obtido qualquer benefício com o ilícito (Shercaria, 2011).

O Código Penal de Nova York estipula que uma multa será aplicada à pessoa jurídica sempre que esta for condenada junto com uma pessoa física, desde que a sanção imposta à pessoa natural seja uma pena privativa de liberdade. Na Califórnia, por sua vez, a responsabilização da entidade moral requer que o delito seja cometido, ordenado, autorizado ou solicitado por um executivo ou dirigente utilizando sua autoridade.

Até o ano de 2007, em Portugal, o Código Penal não admitia a responsabilização da pessoa jurídica por danos ambientais. No entanto, com a promulgação da Lei 59, de 04/09/2007, houve uma modificação do artigo 11 do referido Código, ampliando o conceito de responsabilidade penal para incluir a punição de pessoas coletivas e entidades privadas equiparadas. Dessa forma, a responsabilização criminal da pessoa individual foi mantida e foi adicionada a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica por vários delitos (De Oliveira, 2018).

O legislador português buscou evitar que a pessoa jurídica fosse utilizada como meio para a prática de delitos, garantindo assim que houvesse punição (Reis, 2017). Por outro lado, há jurisdições que não condicionam a punibilidade da pessoa jurídica à da pessoa física. Em casos em que não seja possível identificar a pessoa física responsável, essas jurisdições admitem a responsabilização penal da empresa sozinha, especialmente nos crimes ambientais. Dentre essas jurisdições destacam-se Holanda, Dinamarca, França, Suíça, Espanha e Austrália.

A responsabilização penal das pessoas jurídicas não estava contemplada no Código Penal Holandês, que data de 1881. Foi somente com a introdução da Lei de Delitos Econômicos em 1950 que se iniciou essa responsabilização, mas foi a reforma do Código Penal Holandês em 1976 que ampliou a responsabilidade penal das entidades coletivas para além

dos crimes econômicos – bastando que a pessoa jurídica tenha cometido o delito dentro de seu contexto social (Cezano; Balcarce, 2013).

É importante ressaltar que, de acordo com o artigo 15 da Lei de Delitos Econômicos, tanto pessoas naturais quanto jurídicas podem ser perseguidas. Portanto, não é necessário que a pessoa física seja condenada para impor sanções penais à pessoa jurídica. Na Dinamarca, a responsabilização penal das pessoas jurídicas é admitida apenas quando expressamente prevista em legislação especial. Além disso, dependendo da legislação aplicável ao delito em questão, a ação penal pode ser instaurada contra a pessoa coletiva, a pessoa natural ou ambas, a critério do Ministério Público (Shercaria, 2011).

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas, anteriormente tratada em leis dispersas, foi incorporada ao Código Penal Francês por meio de reformas realizadas entre 1994 e 2005, tornando-se atualmente um dos conjuntos legislativos mais abrangentes do mundo sobre o assunto. Além de estabelecer a responsabilidade das entidades jurídicas de direito privado por uma variedade de delitos – que devem ser cometidos por ordem do órgão diretivo ou representante da pessoa coletiva e em seu benefício (Cezano; Balcarce, 2013) -, essa legislação não vincula a condenação da pessoa jurídica à da pessoa física.

A responsabilidade penal do Estado é expressamente excluída, conforme estabelece o artigo 121-2 do Código Penal Francês: “Art. 121-2. As pessoas morais, com exclusão do Estado, são responsáveis penalmente, segundo as regras dos arts. 121-4 e 121-7 e nos casos previstos pelos seus órgãos ou representantes” (Migliari Júnior, 2011).

No ordenamento jurídico suíço, a responsabilização penal das empresas foi introduzida em 2003, adotando o modelo da culpabilidade por defeito de organização (Shercaria, 2011). O inciso I do art. 100 do Código Penal Suíço estabelece que a pessoa jurídica só será responsabilizada quando, devido a um defeito em sua organização, não for possível determinar a

pessoa física que cometeu o delito, ou nos casos previstos no inciso II do mesmo dispositivo (terrorismo, suborno, lavagem de dinheiro), quando a entidade não tiver adotado medidas razoáveis para evitar a prática do crime.

Nesse contexto, a condenação da pessoa jurídica não está condicionada à punibilidade das pessoas físicas. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas foi incorporada ao Código Penal Espanhol pela Lei Orgânica nº 5/2010, que adotou uma abordagem semelhante à suíça, prevendo a responsabilização penal da entidade quando não for possível identificar ou processar a pessoa física responsável pelo delito (cometido no exercício das atividades da empresa e em seu benefício). Essa disposição exclui o Estado e outras entidades públicas de sua incidência.

No entanto, Prado (2011) argumenta que, assim como no Brasil, na Espanha não existe um subsistema penal estruturado para a persecução penal das pessoas jurídicas, sendo semelhante ao nosso, que foi projetado para pessoas naturais. Assim como na legislação ambiental brasileira (Lei 9.605/1998), observa-se a ausência de um verdadeiro subsistema penal devidamente estruturado para esse modelo de responsabilidade penal, que é distinto do tradicional, elaborado para pessoas físicas, mas que deve coexistir com este.

Portanto, a punibilidade da pessoa jurídica não está necessariamente vinculada à da pessoa física, possibilitando que apenas a entidade moral seja denunciada. O Código Penal espanhol também aborda a responsabilidade penal do funcionário ou autoridade que, ciente de sua ilegalidade, forneça informações favoráveis para a concessão de licenças claramente ilegais para o funcionamento de indústrias ou atividades poluidoras proibidas penalmente.

O Código estipula a punição do funcionário ou autoridade responsável pela inspeção que, tendo conhecimento das violações da lei ou disposições normativas de caráter geral, por si mesmos ou por membros

de um órgão colegiado, cientes de sua injustiça, decidam ou votem a favor de sua concessão (art. 29).

Por fim, no Código Penal Australiano de 1995, que entrou em vigor em 2001, está prevista a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes dolosos praticados por uma pessoa física autorizada a cometê-los, ou nos casos em que é identificada a imprudência do ente moral. Nesses casos, a ação penal pode ser movida apenas contra a pessoa coletiva (Shercaria, 2011, p. 59-60).

Desta forma, ao analisar a legislação internacional mencionada acima, percebe-se que o debate sobre a responsabilidade penal ambiental se concentra no âmbito da pessoa física e da pessoa jurídica privada. Em regra, a pessoa jurídica de Direito Público é excluída da responsabilidade criminal ambiental, não havendo menção sequer à responsabilidade penal do gestor público envolvido em delitos ambientais.

3.4. DA RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL DA PESSOA JURÍDICA

Para atender à obrigação de tutela penal estabelecida pelo §3º do art. 225 da Constituição Federal, o legislador promulgou a Lei 9.605 (BRASIL, 1988). O art. 3º da Lei 9.605/98 institui a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por condutas lesivas ao meio ambiente nos seguintes termos:

“Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras,

coautoras ou partícipes do mesmo fato.”

A imposição de responsabilidade penal ao ente coletivo por crimes ambientais não se limita à punição das condutas lesivas ao meio ambiente, mas também atua como um mecanismo eficaz de prevenção dessas práticas, fundamental para a política ambiental. Nesse contexto, a ênfase na natureza preventiva da penalização sobre a punitiva é crucial.

Nesse sentido, Sirvinskas (2012, p. 71) assegura que: “A maioria dos países da Europa pune tanto a pessoa física quanto a jurídica que lesa o meio ambiente, não só administrativa e civilmente, mas também penalmente. Nas esferas administrativa e civil, a proteção ao meio ambiente tem se mostrado ineficaz. Na esfera administrativa, das multas aplicadas pelo IBAMA, em 1997, apenas seis por cento foram efetivamente recolhidas aos cofres públicos, e, na esfera civil, nem todas as ações civis públicas têm tido êxito, especialmente devido à demora em seu trâmite.”

Portanto, a necessidade de tutela penal é evidente, considerando seu efeito intimidador e educativo, além de repressivo. Trata-se de uma forma de prevenção geral e especial. Vale ressaltar que alguns países incluíram crimes ambientais no Código Penal, enquanto outros os regulamentaram por legislação ordinária. Nos dias atuais, a tendência global é responsabilizar tanto pessoa física quanto jurídica por crimes contra o meio ambiente.

Em conformidade com Milaré e Costa Júnior (2012) consideram que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma responsabilidade social. Argumentam que a teoria da responsabilidade social possibilita a avaliação negativa da atividade da pessoa jurídica de direito privado, que visa ao lucro.

A necessidade da responsabilização penal da pessoa jurídica por danos ambientais é fundamentada em diversos aspectos:

a) Como resposta social, considerando a natureza do bem tutelado (meio ambiente), que transcende o indivíduo e afeta a coletividade (bem supra individual), a saúde e a vida das pessoas, e até mesmo a perpetuação da espécie humana.

b) Como instrumento de pressão para a resolução de conflitos, uma vez que o impacto da criminalização ambiental é significativo, afetando a reputação e o conforto das entidades envolvidas.

c) Como meio de garantir a efetividade das normas gerais, visto que, muitas vezes, apenas com a introdução de normas penais incriminadoras é possível alcançar a eficácia e a aplicação das normas não penais de proteção ao meio ambiente.

d) Como ferramenta de prevenção, uma vez que o papel mais destacado do Direito Penal é justamente evitar a ocorrência de delitos ambientais, seja por meio da dissuasão da geração de danos ou perigos aos bens e interesses legalmente protegidos.

As penas aplicáveis às entidades estatais têm como objetivo central a teoria da prevenção positiva dos delitos. Enquanto a teoria da prevenção negativa, baseada na ideia de prevenir delitos por meio da intimidação, não se aplica às pessoas jurídicas, pois estas não são suscetíveis à intimidação no sentido psicológico da expressão.

O Direito Penal contemporâneo rejeitou a noção de retribuição e adotou um conceito funcional de prevenção geral e especial positiva.

Abandonou-se a ideia de que o infrator precisa sofrer para se corrigir, enquanto as noções de arrependimento e reabilitação tornaram-se secundárias. Hoje, a missão do Direito Penal não é mais infligir sofrimento, mas sim reforçar, no contexto da cidadania, a importância, utilidade e vigência da norma violada pelo infrator. Para esse fim, pouco importa se o transgressor é uma pessoa física ou jurídica (Gomes, 2015, p. 74).

Na perspectiva da prevenção geral positiva, as sanções aplicadas às pessoas jurídicas públicas visam manter estáveis as expectativas da sociedade sobre a validade e eficácia das normas penais, buscando assim inibir condutas criminosas. Este efeito é reforçado pela percepção de que a lei penal se aplica a todos, incluindo o próprio Estado.

Sob a ótica da prevenção especial positiva, as penalidades dirigidas às pessoas jurídicas públicas têm como objetivo promover a mudança no comportamento das entidades condenadas através das pressões democráticas geradas pela repercussão da condenação no meio social. Ao tomar conhecimento dos desvios cometidos por uma entidade pública, os cidadãos podem exigir dos governantes as medidas necessárias para corrigir a trajetória da entidade estatal, prevenindo assim a ocorrência de novos delitos (Araújo, 2015).

O art. 21 da Lei 9.605/98 prevê as sanções penais aplicáveis às pessoas jurídicas em geral:

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: I – multa; II – restritivas de direitos; III – prestações de serviços à comunidade.

As penas restritivas de direitos não podem ser aplicadas às pessoas jurídicas de direito público devido aos possíveis prejuízos que poderiam ser causados à população. Isso inclui a suspensão parcial ou total de atividades, bem como a interdição temporária de estabelecimentos, obras ou atividades, conforme estabelece o artigo 22 da Lei 9.605/98.

Quanto às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, há divergências de entendimento. Figueiredo e Silva argumentam que tais penas seriam ineficazes. A multa seria apenas um remanejamento orçamentário, enquanto a prestação de serviços à comunidade não seria considerada uma verdadeira pena, pois tal atividade já faz parte da missão institucional das pessoas jurídicas de direito público (Araújo, 2015).

Entretanto, é importante considerar que tanto a multa quanto a prestação de serviços à comunidade têm natureza jurídica de pena, uma vez que restringem a liberdade de ação das pessoas jurídicas públicas em decorrência da prática de uma infração penal determinada pelo Poder Judiciário. Além disso, a condenação penal impõe à pessoa jurídica de direito público o estigma da pena, um elemento essencial de qualquer condenação criminal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um contexto em que a Amazônia enfrenta uma série de desafios ambientais, a questão da responsabilização penal do garimpeiro ilegal emerge como um tema de extrema relevância. A região amazônica, conhecida por sua imensa biodiversidade e importância para a estabilidade climática global, tem sido alvo de crescente degradação devido à atividade ilegal de garimpo.

A exploração ilegal de recursos minerais na Amazônia não apenas causa danos ambientais significativos, como também contribui para conflitos socioambientais, violações dos direitos indígenas e perda de biodiversidade. Nesse contexto, a responsabilização penal dos

garimpeiros ilegais se apresenta como uma medida essencial para a proteção do bem jurídico amazônico.

A aplicação de sanções penais aos garimpeiros ilegais não apenas visa punir condutas lesivas ao meio ambiente, mas também desempenha um papel fundamental na prevenção e dissuasão dessas práticas. A perspectiva da responsabilidade penal serve como um importante instrumento para coibir a atividade ilegal de garimpo e proteger os ecossistemas amazônicos.

Além disso, a responsabilização penal do garimpeiro ilegal envolve não apenas a punição individual dos infratores, mas também a responsabilidade das empresas e redes criminosas envolvidas na exploração ilegal de minérios na região amazônica. Isso implica em uma abordagem abrangente que considera não apenas os garimpeiros individuais, mas também as estruturas criminosas por trás dessas atividades.

No entanto, a eficácia da responsabilização penal do garimpeiro ilegal na proteção do bem jurídico amazônico depende não apenas da aplicação efetiva das leis ambientais, mas também da implementação de políticas públicas que visem combater as causas subjacentes do garimpo ilegal. Isso inclui medidas para promover alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades locais e fortalecer a fiscalização e monitoramento ambiental na região.

É importante ressaltar que a responsabilização penal do garimpeiro ilegal não deve ocorrer de forma isolada, mas sim integrada a uma abordagem mais ampla de proteção ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Isso requer a colaboração entre diversos atores, incluindo governos, organizações da sociedade civil, comunidades locais e setor privado.

Além disso, é crucial garantir que a responsabilização penal do garimpeiro ilegal seja realizada de forma justa e equitativa, respeitando os direitos

humanos, especialmente dos povos indígenas e comunidades tradicionais que dependem dos recursos naturais da Amazônia para sua subsistência.

A proteção do bem jurídico amazônico por meio da responsabilização penal do garimpeiro ilegal é uma questão complexa que requer uma abordagem multifacetada e coordenada. Isso inclui a implementação de políticas de proteção ambiental, fortalecimento das instituições de fiscalização e aplicação da lei, promoção de alternativas econômicas sustentáveis e engajamento ativo da sociedade civil.

Em última análise, a responsabilização penal do garimpeiro ilegal é essencial para garantir a preservação da Amazônia e de seus ecossistemas únicos para as gerações presentes e futuras. Somente através de esforços concertados e ações coordenadas podemos esperar enfrentar os desafios ambientais e proteger esse patrimônio natural invaluable.

Portanto, cabe aos governos, instituições e sociedade como um todo assumirem a responsabilidade de combater o garimpo ilegal na Amazônia e garantir que o bem jurídico amazônico seja protegido e preservado para as futuras gerações. A responsabilização penal do garimpeiro ilegal é uma peça fundamental desse quebra-cabeça e deve ser tratada com a seriedade e urgência que merece.

REFERÊNCIAS

ARRAES, Ronaldo de Albuquerque; MARIANO, Francisca Zilania; SIMONASSI, Andrei Gomes. Causas do desmatamento no Brasil e seu ordenamento no contexto mundial. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 50, p. 119-140, 2012.

BASTOS, Rafael Helou Freitas. O desmatamento ilegal: a análise da Lei 9.605/98. 2022.

FARIAS, Érika Renata Pacheco; SZLAFSZTEIN, Claudio Fabian. Sacrificação ambiental da Amazônia brasileira a partir do método DPSIR. *Novos Cadernos NAEA*, v. 25, n. 3, 2022.

FEARNSIDE, Philip Martin. Desmatamento ilegal zero, mais uma distorção do Bolsonaro. *Amazônia Real*, v. 26, 2021.

IGNOTI, Silvano Macedo. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTERVENTIVAS AMBIENTAIS. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, v. 3, n. 1, p. 120-139, 2017.

Homma, A. K. O., Walker, R. T., Scatena, F. N., de Conto, A. J., Carvalho, R. D. A., da Rocha, A. N., ... & dos Santos, A. M. (1993). A dinâmica dos desmatamentos e das queimadas na Amazônia: uma análise microeconômica. In: CONGRESSO BRASILEIRO E ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 31., 1993, Ilhéus. Desenvolvimento agrícola e desenvolvimento rural: anais. Brasília, DF: SOBER, 1993.

KAUFMAN, Alan S. *Intelligent testing with the WISC-III*. John Wiley & Sons, 1994.

LINK, Bruce G.; PHELAN, Jo. Social conditions as fundamental causes of disease. *Journal of health and social behavior*, p. 80-94, 1995.

LEAL, Amanda Heliodoro et al. RESPONSABILIDADE JURÍDICA AMBIENTAL CAUSADA PELAS ATIVIDADES DO GARIMPO. *Revista de Estudos Interdisciplinares do Vale do Araguaia-REIVA*, v. 6, n. 03, p. 6-6, 2023.

LUIS JÚNIOR, Seyna Ueno Rabelo. Avaliação dos teores de mercúrio em cabelos de crianças residentes em área de garimpo no município de Chapada de Natividade-Tocantins. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MODELLI, Laís. pontos para entender como funciona a extração do ouro no Brasil e por que a fiscalização do garimpo é ineficiente. G1. G1 Meio Ambiente. Brasília. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/12/01/6-pontos-para-entender-comofunciona-a-extracao-do-ouro-no-brasil-e-por-que-a-fiscalizacao-do-garimpo-e-ineficiente.ghtml>. Acesso em, v. 25, 6.

MOREIRA, Lunna. Proyecto de estructuración y ampliación de un Garimpo y planta de tratamiento de casiterita. Realización de una campaña de sondeos de investigación. TM de Colniza, Brasil. 2021.

SANTOS, Marcos André Couto. Responsabilidade Penal das Pessoas jurídicas de Direito Público por Dano Ambiental. Revista Direito Ambiental, ano 6, v. 24. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.

SANTOS JÚNIOR, Nilson Reinaldo Fernandes et al. Aplicação das geotecnologias para análise da paisagem da microbacia do rio Boa Sorte, Rondônia, Brasil. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 3, n. 4, p. e341343-e341343, 2021.

SILVA, Guilherme Henrique BC et al. DIREITO AMBIENTAL–O PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. JICEX, v. 8, n. 8, 2016.

SOLOMON, Jill. Corporate governance and accountability. John Wiley & Sons, 2020.

PARREIRAS, Angelina; DA CUNHA, Victória Hoff. NORTE DO BRASIL. Boletim de Análise Político-Institucional, 2024.

PEREIRA, Camilla; DE OLIVEIRA, Márcio Luís. DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACIDENTES DO TRABALHO NA MINERAÇÃO. Veredas do Direito–Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, v. 19, n. 43, 2022.

TRENNEPOHL, Terence. Manual de direito ambiental. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

VASQUES-NÓVOA, Francisco et al. Myocardial oedema: pathophysiological basis and implications for the failing heart. ESC heart failure, v. 9, n. 2, p. 958-976, 2022.

VIEIRA, Claudenir De Oliveira; LEMES, Silênia Priscila da Silva. Fabricação de bloquetes com utilização de areia do rejeito de cassiterita garimpo em Ariquemes. 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!